

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Plan de Acción CoARA

2025-2027

Coalition for Advancing Research Assessment

Febrero 2026

ÍNDICE

1. Contexto institucional	3
Compromiso con la Reforma de la Evaluación de la Investigación	3
Visión Estratégica	3
2. Gobernanza	3
3. Plan de Acción	4
ANEXO I: ACTION PLAN IN ENGLISH	7
ANEXO II: LOS DIEZ COMPROMISOS ARRA	10

1. Contexto institucional

La Universidad Complutense de Madrid es una de las principales instituciones académicas de España. Con 64.704 estudiantes matriculados en el curso académico 2024-2025, incluidos 6.321 estudiantes de doctorado, la UCM ofrece una cartera académica integral que abarca todas las áreas de conocimiento a través de 26 facultades y 27 institutos universitarios de investigación. Esta escala y diversidad disciplinaria sitúan a la UCM en una posición central a nivel nacional para la implementación de sistemas de evaluación que respeten las especificidades de cada campo del conocimiento.

La comunidad investigadora de la universidad cuenta con 6.906 miembros de personal docente e investigador apoyado por 1.419 investigadores y 3.391 miembros de personal técnico, de gestión y de administración y servicios. La oferta académica de la institución incluye 336 programas oficiales de grado y 279 programas de formación continua, reflejando su compromiso con la educación integral y la investigación en todas las disciplinas. Esta amplia comunidad investigadora y la infraestructura administrativa de apoyo constituyen la base necesaria para desarrollar e implementar marcos de evaluación innovadores y responsables a escala institucional.

Compromiso con la Reforma de la Evaluación de la Investigación

El compromiso de la UCM con la reforma de la evaluación de la investigación refleja la misión institucional de avanzar en la calidad de la investigación y el impacto social. La participación en la Coalición para el Avance de la Evaluación de la Investigación (Coalition for Advancing Research Assessment; CoARA) se basa en el compromiso con prácticas de investigación responsables que reconocen la diversidad de contribuciones a la investigación y enfatizan enfoques de evaluación cualitativa.

La UCM firmó el Acuerdo CoARA en marzo de 2023. Este plan de acción representa la implementación sistemática que comienza a finales de 2025, con actividades intensivas planificadas para el período 2026-2027. Este compromiso se alinea con marcos existentes en la UCM, incluyendo la participación en la iniciativa Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores (HRS4R) desde 2018.

Visión Estratégica

La visión estratégica de la Universidad Complutense para la reforma de la evaluación de la investigación tiene dos ejes principales. El primero consiste en ampliar la funcionalidad del repositorio institucional (DOCTA) mediante la integración de un módulo de revisiones abiertas¹. El segundo implica desarrollar la interoperabilidad entre DOCTA y el Portal de Producción Científica. Esta infraestructura combinada permitirá implementar tanto la revisión por pares cualitativa como el uso responsable de indicadores cuantitativos, manteniendo los más altos estándares de excelencia académica y reconociendo la diversidad de contribuciones en todas las áreas de conocimiento.

Este enfoque se alinea con la propuesta "Arquitectura Conceptual para la Evaluación Responsable de la Investigación" del grupo de trabajo internacional de CoARA sobre Infraestructuras Abiertas. Además, se conecta con iniciativas internacionales de transformación de la publicación académica y la evaluación en las que la UCM participa activamente en roles de liderazgo: los Repositorios de Nueva Generación de COAR, el protocolo COAR Notify, y el modelo emergente Publish, Review, Curate (PRC).

2. Gobernanza

La iniciativa CoARA de la UCM está dirigida por un Grupo de Trabajo multidisciplinario presidido por la Vicerrectora de Investigación y Transferencia. El Grupo de Trabajo incluye representantes académicos de:

- Artes y Humanidades
- Ciencias
- Ciencias de la Salud
- Ciencias Sociales y Jurídicas
- Biblioteca

El Grupo de Trabajo podrá establecer subgrupos especializados para abordar áreas específicas de implementación. Las propuestas generadas por el Grupo de Trabajo requieren aprobación a través de los canales institucionales

¹ El Módulo de Revisiones Abiertas (Open Peer Review Module; OPRM) fue desarrollado por el consorcio OpenScholar, coordinado por investigadores de la UCM, con el apoyo financiero de OpenAIRE. Este módulo permite implementar la revisión por pares abierta directamente en los repositorios institucionales mediante un proceso de evaluación transparente en el que tanto las revisiones como las identidades de los revisores se divulgan públicamente. Véase <https://www.openscholar.info/open-peer-review-module-for-repositories/>.

apropiados, residiendo la autoridad final de toma de decisiones en el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia.

3. Plan de Acción

La siguiente tabla detalla acciones específicas organizadas por los seis Compromisos de Apoyo al Acuerdo sobre Reforma en la Evaluación de Investigación (Agreement on Reforming Research Assessment; ARRA):

Compromisos ARRA	Líneas de Actuación	Acciones	Cronograma	Responsable	Método de Evaluación
5. Comprometer recursos para reformar la evaluación de la investigación.	Acciones para asegurar la preparación, implementación y seguimiento del Plan de Acción	Creación y formalización del Grupo de Trabajo CoARA de la UCM	2025	Vicerrectorado	Nombramiento del Grupo
		Implementación, desarrollo y seguimiento del Plan de Acción	2025-2027	Grupo de Trabajo	Reuniones bimensuales. Informes anuales
		Coordinación del Grupo de Trabajo y apoyo asesor	2025-2027	Vicerrectorado	Actividades de coordinación documentadas
	Desarrollo de infraestructura	Desarrollo de página web dedicada a CoARA de la UCM	2026	Vicerrectorado / Biblioteca	Lanzamiento del sitio web
		Desarrollo técnico del repositorio e integración del OPRM con DOCTA	2025-2027	Biblioteca	Hitos técnicos alcanzados
		Exploración de oportunidades de financiación externa	2027	Vicerrectorado / Biblioteca	Solicitudes de financiación presentadas y financiación concedida
6. Revisar y desarrollar criterios, herramientas y procesos de evaluación de la investigación.	Diseño y actualización de criterios de evaluación de acuerdo con los principios CoARA	Revisión y adaptación de criterios de evaluación a medida que surjan nuevas convocatorias (implementación incremental)	2025-2027	Vicerrectorado / Grupo de Trabajo	Número de procesos de evaluación revisados
		Revisión del proceso de evaluación de los institutos de la UCM	2025-2026	Vicerrectorado / Grupo de Trabajo	
		Revisión del proceso de evaluación de los grupos de investigación de la UCM	2025-2026	Vicerrectorado / Grupo de Trabajo	
		Revisión de criterios de evaluación para premios de doctorado	2025-2027	Vicerrectorado / Grupo de Trabajo / Escuela de Doctorado	Número de Facultades implementando nuevos criterios
		Desarrollo de directrices de CV	2026-2027	Grupo de Trabajo	Directrices publicadas

Compromisos ARRA	Líneas de Actuación	Acciones	Cronograma	Responsable	Método de Evaluación
		narrativo para el contexto UCM			
		Desarrollo de directrices de revisión por pares cualitativa	2026-2027	Grupo de Trabajo	Directrices publicadas
	Identificación y análisis de procesos actuales	Identificación de convocatorias, herramientas y mecanismos de la UCM que requieren evaluación de la investigación	2025	Grupo de Trabajo	Registro de oportunidades
		Análisis de metodologías y criterios de organismos externos (ANECA, AEI, UE)	2025-2026	Grupo de Trabajo	Informe de análisis
7. Sensibilizar sobre la reforma de la evaluación de la investigación y proporcionar comunicación transparente, orientación y formación.	Estrategia interna para difundir los principios CoARA	Jornada oficial del Vicerrectorado sobre el compromiso con CoARA	2026	Vicerrectorado	Jornada realizada
		Comunicación a la Comisión de Investigación y a la Escuela de Doctorado	2026	Vicerrectorado	Comunicación publicada
		Actualizaciones en la página institucional de la web CoARA	2026-2027	Grupo de Trabajo / Unidad de Comunicación	Anuncios publicados
	Formación sobre principios CoARA	Seminarios y jornadas institucionales sobre evaluación responsable de la investigación	2025-2027	Vicerrectorado / Grupo de Trabajo	Número de seminarios realizados. Registros de asistencia. Encuestas de satisfacción.
		Introducir módulos de formación novedosos en los programas de formación de doctorado y de la formación permanente de PDI	2026-2027	Grupo de Trabajo / Formación Permanente PDI	Módulos de formación integrados
	Servicios y recursos de la Biblioteca	Biblioguía CoARA y recursos de formación en el sitio web de la Biblioteca	2025-2027	Biblioteca	Recursos publicados en línea. Número de visualizaciones
8. Intercambiar prácticas y experiencias para permitir el aprendizaje mutuo dentro y fuera de la Coalición.	Comunicación e intercambio con instituciones CoARA	Participación en actividades del Capítulo Nacional Español de CoARA	2025-2027	Grupo de Trabajo	Participación en reuniones. Informe anual
		Representar la CRUE en el	2026-	Vicerrectorado	Organización y seguimiento de acciones a nivel

Compromisos ARRA	Líneas de Actuación	Acciones	Cronograma	Responsable	Método de Evaluación
		Capítulo Nacional Español			del Capítulo Nacional
		Colaboración con el Grupo de Trabajo de CoARA sobre Infraestructuras Abiertas	2026-2027	Grupo de Trabajo / Biblioteca	Actividades de colaboración documentadas
		Compartir metodología de evaluación basada en repositorios con otras instituciones	2026-2027	Grupo de Trabajo	Presentaciones, publicaciones
	Colaboración con iniciativas de reforma académica fuera de la coalición	Iniciativa Publish, Review, Curate liderada por la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto (COAR)	2025-2027	Miembros del Grupo de Trabajo	Anuncios oficiales y presentaciones
	Organización y participación en seminarios informativos y formativos en otras instituciones en España y en el extranjero	Presentaciones en reuniones, congresos, jornadas, seminarios y cursos de formación en España y el extranjero	2025-2027	Grupo de Trabajo	Número de participaciones
9. Comunicar el progreso en la adhesión a los principios y la implementación de los compromisos.	Informes de progreso	Informes de progreso a los órganos de gobierno de la UCM	2025-2027	Grupo de Trabajo	Informes anuales a la gobernanza
		Publicación del Plan de Acción en Zenodo (comunidad CoARA)	2026	Grupo de Trabajo	DOI asignado
10. Evaluar prácticas, criterios y herramientas basándose en evidencia sólida y hacer que los datos estén disponibles abiertamente.	Analizar y monitorizar prácticas	Seguimiento de la efectividad de la implementación a través de retroalimentación de la comunidad	2025-2027	Grupo de Trabajo	Informes de retroalimentación
		Encuestas periódicas a la comunidad sobre actitudes hacia la reforma de la evaluación	2026-2027	Grupo de Trabajo	Resultados de encuestas publicados
		Comunicación de metodologías y datos donde sea apropiado	2026-2027	Grupo de Trabajo	Publicaciones abiertas

ANEXO I: ACTION PLAN IN ENGLISH

ARRA Commitments	Lines of Action	Actions	Timeline	Responsible	Assessment Method
5. Commit resources to reform research assessment as needed to achieve committed organisational changes.	Actions to ensure preparation, implementation and monitoring of the Action Plan	Creation and formalisation of the UCM CoARA Working Group	2025	Vice-Rectorate	Appointment of the Group
		Implementation, development and follow-up of the Action Plan	2025-2027	Working Group	Bimonthly meetings. Annual reports
		Working Group coordination and advisory support	2025-2027	Vice-Rectorate	Coordination activities documented
	Infrastructure development	Development of UCM's CoARA dedicated webpage	2026	Vice-Rectorate/Library	Website launch
		Repository technical development and OPRM integration with DOCTA	2025-2027	Library Services	Technical milestones achieved
		Exploration of external funding opportunities	2027	Vice-Rectorate / Library Services	Funding applications submitted
6. Review and develop research assessment criteria, tools and processes.	Design and update evaluation criteria in accordance with CoARA principles	Review and adaptation of evaluation criteria as new calls emerge (incremental implementation)	2025-2027	Vice-Rectorate / Working Group	Number of assessment processes reviewed
		Review the assessment process of UCM's institutes	2026	Vice-Rectorate / Working Group	
		Review the assessment process of UCM's research groups	2026	Vice-Rectorate / Working Group	
		Review of evaluation criteria for PhD awards	2025-2027	Vice-Rectorate / Working Group / Doctoral School	Number of faculties implementing new criteria
		Development of narrative CV guidelines for UCM context	2026-2027	Working Group	Guidelines published
		Development of qualitative peer review guidelines	2026-2027	Working Group	Guidelines published
		Mapping and analysis of current processes	Mapping of UCM calls, tools and mechanisms requiring research assessment	2025	Working Group
	Analysis of methodologies and criteria of external bodies		2025-2026	Working Group	Analysis report

ARRA Commitments	Lines of Action	Actions	Timeline	Responsible	Assessment Method
		(ANECA, AEI, EU)			
7. Raise awareness of research assessment reform and provide transparent communication, guidance and training.	Internal strategy to disseminate CoARA principles	Official announcement from Vice-Rectorate on CoARA commitment	2026	Vice-Rectorate	Announcement published
		Communication to Research Commission and Doctoral School	2026	Vice-Rectorate	Communication published
		Updates in institutional and CoARA websites	2026-2027	Working Group / Communications Unit	Announcements published
	Training on CoARA principles	Institutional seminars on responsible research assessment	2025-2027	Working Group / Vice-Rectorate	Number of Seminars held. Attendance records. Satisfaction surveys
		Introduce innovative training modules into doctoral training programs and continuing education for teaching and research staff.	2026-2027	Working Group / Doctoral School / Faculty Permanent Training	Training modules integrated
	Library services and resources	CoARA biblioguide and training resources on Library website	2025-2027	Library Services	Resources published online. Visualization statistics
8. Exchange practices and experiences to enable mutual learning within and beyond the Coalition.	Communication and exchange with CoARA institutions	Participation in CoARA Spanish National Chapter activities	2025-2027	Working Group	Participation in meetings. Annual report
		Represent CRUE in the National Spanish Chapter	2026-	Vice-Rectorate	Organization and monitoring of actions related to the National Chapter
		Collaboration with CoARA Working Group on Open Infrastructures	2026-2027	Working Group / Library Services	Collaboration activities documented
		Sharing repository-based assessment methodology with other institutions	2026-2027	Working Group	Presentations, publications
	Collaboration with scholarly reform initiatives beyond the coalition	Publish, Review, Curate initiative led by the Confederation of Open Access Repositories (COAR)	2025-2027	Working Group members	Official announcements and presentations

ARRA Commitments	Lines of Action	Actions	Timeline	Responsible	Assessment Method
	Organization and participation in educational and training seminars at other institutions in Spain and abroad	Presentations in meetings, conferences, seminars and training courses in Spain and abroad	2025-2027	Working Group	Number of participations
9. Communicate progress on adherence to principles and implementation of commitments.	Progress reporting	Regular progress reports to UCM governance bodies	2025-2027	Working Group	Annual reports to governance
		Publication of Action Plan on Zenodo (CoARA community)	2026	Working Group	DOI assigned
10. Evaluate practices, criteria and tools based on solid evidence and make data openly available.	Analyse and monitor practices	Monitoring of implementation effectiveness through community feedback	2025-2027	Working Group	Feedback reports
		Periodic community surveys on assessment reform attitudes	2026-2027	Working Group	Survey results published
		Open sharing of methodologies and data where appropriate	2026-2027	Working Group	Open publications

ANEXO II: LOS DIEZ COMPROMISOS ARRA

Compromisos Centrales

1. Reconocer la diversidad de contribuciones a la investigación y de carreras investigadoras, de acuerdo con las necesidades y la naturaleza de la investigación.
2. Basar la evaluación de la investigación principalmente en la evaluación cualitativa, para la cual la revisión por pares es central, apoyada por el uso responsable de indicadores cuantitativos.
3. Abandonar los usos inapropiados en la evaluación de la investigación de métricas basadas en revistas y publicaciones, en particular los usos inapropiados del Factor de Impacto de las Revistas (JIF) y el índice h.
4. Evitar el uso de clasificaciones de organizaciones de investigación en la evaluación de la investigación.

Compromisos de Apoyo

5. Comprometer recursos para reformar la evaluación de la investigación según sea necesario para lograr los cambios organizacionales comprometidos.
6. Revisar y desarrollar criterios, herramientas y procesos de evaluación de la investigación.
7. Sensibilizar sobre la reforma de la evaluación de la investigación y proporcionar comunicación transparente, orientación y formación sobre los criterios y procesos de evaluación, así como su uso.
8. Intercambiar prácticas y experiencias para permitir el aprendizaje mutuo dentro y fuera de la Coalición.
9. Comunicar el progreso realizado en la adhesión a los Principios y la implementación de los Compromisos.
10. Evaluar prácticas, criterios y herramientas basándose en evidencia sólida y el estado de la cuestión en investigación sobre investigación, y hacer que los datos estén disponibles abiertamente para la recopilación de evidencia e investigación.

Texto completo del Acuerdo: <https://coara.eu/agreement/the-agreement-full-text/>